

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

École académique

Douzième session 2020

Modélisation et prospective économique

Mardi 1^{er} et mercredi 2 décembre 2020

RABAT

Ahmed KCHIKECHE et Ouafaa KHALLOUK (Université Mohammed V de Rabat), *Développement financier bancaire et croissance économique au Maroc : essai de modélisation*

Résumé

Cet article examine le lien de causalité entre le développement financier bancaire et la croissance économique au Maroc entre 2002 et 2018 à l'aide de divers tests de causalité dans un cadre d'autorégression vectorielle. Nous testons la causalité à court et à long terme entre la croissance économique et trois mesures différentes du développement financier bancaire. Nos résultats suggèrent que le lien de causalité entre le développement financier bancaire et la croissance économique non agricole au Maroc dépend de l'horizon temporel (court ou long terme) et de la mesure du développement financier.

En utilisant le crédit au secteur privé et les dépôts bancaires comme mesure du développement financier bancaire, les résultats sont conformes à l'hypothèse de « la croissance tirée par l'offre ». Ainsi, la politique publique visant à inciter les banques marocaines à accorder des crédits et à fournir des services au secteur privé devrait être encouragée et promue.

Mots-clés : développement financier bancaire, croissance économique, causalité, autorégressions vectorielles, modèles de correction d'erreur.

Classification JEL : C32, E44, G21.

Introduction

Au cours des dernières décennies, le secteur bancaire marocain a connu diverses transformations pour passer d'un secteur sous-développé et fortement contrôlé à l'un des secteurs bancaires les plus développés d'Afrique. Pendant la même période, la croissance économique est devenue moins volatile par rapport aux années 80 et 90.

Un nombre croissant d'articles théoriques et empiriques suggèrent que les marchés et les institutions financières ont un impact important sur la croissance économique. Un système financier bien développé a tendance à favoriser la croissance économique. Par contre, un système financier sous-développé ou inefficace peut sérieusement entraver les perspectives de croissance économique (Čihák, Demirgüç-Kunt, Feyen & Levine, 2012).

Selon Čihák *et al.* (2012), le développement financier se produit lorsque les intermédiaires et les marchés financiers – par la production et la commercialisation d'instruments et de services financiers – atténuent les effets négatifs des frictions et des imperfections des marchés.

Une définition plus large du développement financier est suggérée par Levine (1997) qui définit le développement financier comme « l'amélioration de la qualité des fonctions fournies par le secteur financier pour atténuer les effets des imperfections du marché ». Ces fonctions sont : (1) la facilitation de l'échange, la diversification et la gestion des risques, (2) l'allocation des ressources, (3) le suivi des gestionnaires et l'exercice du contrôle du capital, (4) la mobilisation de l'épargne et (5) la facilitation de l'échange de biens et de services (Levine, 1997, p. 691).

Néanmoins, le lien de causalité entre la croissance économique et le développement financier était et reste toujours un sujet controversé. Nous pouvons distinguer quatre arguments théoriques concernant cette question très débattue.

Premièrement, les partisans de la soi-disant « hypothèse du développement financier tiré par la demande¹ » font valoir que c'est le développement de l'économie réelle qui conduit au développement financier. En

¹ En anglais : *demand following hypothesis*

d'autres termes, là où va la croissance économique, le développement financier suit (Nyasha & Odhiambo, 2018).

Le deuxième point de vue, qualifié par Patrick (1966) d'« hypothèse de croissance économique poussée par l'offre² », suggère que le secteur financier joue un rôle important qui conduit à la croissance économique.

Dans le même article, Patrick (1966) défend un argument plus nuancé qui sera appelée par d'autres économistes l'« hypothèse de rétroaction³ » (Nyasha & Odhiambo, 2018) qui postule qu'en pratique « il existe une interaction entre les phénomènes de l'offre et de la demande ».

Enfin, Lucas (1988) fait valoir que l'importance des questions financières pour le développement économique est « très gravement » surestimée dans les discussions populaires et professionnelles, impliquant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le développement financier et la croissance économique. Nous appelons ce point de vue « hypothèse de neutralité ».

Après avoir examiné la littérature empirique, nous concluons que **malgré les nombreux travaux empiriques sur le sujet, les résultats empiriques varient selon les pays et dans le temps et dépendent de la méthode empirique utilisée pour tester la causalité.**

Dans cette perspective, le but de cette étude est d'analyser le lien de causalité entre le développement financier bancaire et la croissance économique au Maroc entre 2002 et 2018. Afin de tester empiriquement la causalité, nous utilisons trois indicateurs de développement financier bancaire : le crédit, les actifs et les dépôts. L'étude empirique est réalisée dans le cadre d'un modèle d'autorégression vectorielle/correction d'erreur utilisant la cointégration et l'analyse de causalité afin de distinguer la causalité à court et à long terme.

Données et méthodologie empirique

1. Données

La littérature empirique précédente sur le sujet suggère que les résultats peuvent varier selon le proxy du développement financier bancaire. Dans notre étude, nous contrôlons cela en utilisant trois indicateurs de développement financier bancaire.

Le premier indicateur est le ratio du crédit bancaire au secteur privé sur le PIB non agricole, qui est l'indicateur du développement financier bancaire le plus utilisé dans la littérature empirique. Cet indicateur est couramment utilisé pour indiquer l'effet du crédit bancaire comme principale source de financement et d'allocation de fonds dans une économie où les banques commerciales dominent le secteur financier (Swamy & Dharani, 2018).

Si l'octroi du crédit est l'activité principale du secteur bancaire, les banques commerciales peuvent faciliter l'allocation des ressources par d'autres moyens. Afin de tester cela, nous utilisons le ratio du total des actifs du secteur bancaire au PIB non agricole comme deuxième indicateur de développement financier bancaire.

Enfin, les dépôts bancaires peuvent être utilisés par les banques pour faciliter l'octroi du crédit et par d'autres acteurs économiques comme une alternative plus efficace aux espèces. Nous utilisons le ratio du total des engagements sur dépôts au PIB comme mesure de l'étendue de l'intermédiation financière (Eita & Jordaan, 2010 ; van Nieuwerburgh *et al.*, 2006).

Outre les indicateurs de croissance économique et de développement financier bancaire, nous utilisons deux variables de contrôle pour tenir compte de la dynamique macroéconomique à court terme. Le premier est utilisé pour rendre compte des dépenses publiques, l'un des principaux moteurs de la demande intérieure

² En anglais : *supply leading hypothesis*

³ En anglais : *the feedback hypothesis*.

au Maroc. Le second est utilisé comme indicateur indirect de la demande extérieure, car le commerce avec l'Union européenne représente 54,2 % des importations et 66,3 % des exportations⁴.

2. Méthodologie

Un examen attentif des caractéristiques des séries chronologiques est très important pour la sélection d'une représentation appropriée du processus générateur de données (Lütkepohl, 1999). Par exemple, le fait de savoir si une série chronologique a une racine unitaire peut changer radicalement le modèle approprié pour capturer sa dynamique et le test approprié pour étudier la causalité. De plus, l'ordre d'intégration de la variable d'intérêt a un impact significatif sur le choix du cadre économétrique le mieux adapté à leurs interactions.

Conformément à la majorité de la littérature empirique consultée, notre étude sera menée dans un cadre d'autorégression vectorielle/correction d'erreur. Cette méthodologie économétrique a deux objectifs. Le premier est d'examiner les relations à long terme entre les variables d'intérêt. Le second est d'étudier les relations causales temporelles entre ces variables afin de déduire l'existence (ou l'absence) de causalité à court et à long terme entre les variables d'intérêt en utilisant les types appropriés de tests de causalité disponibles dans la littérature.

Figure 1
La méthodologie empirique

⁴ Données de 2018

Conclusion

Les résultats de notre étude empirique peuvent être résumés comme suit.

Tableau 1
Les résultats empiriques

Modèle	Proxy de développement financier bancaire (DFB)	Causalité à court terme	Causalité à long terme
1	Crédit bancaire au secteur privé	DFB → EG	DFB ↔ EG
2	Total d'actifs du secteur bancaire	EG → DFB	DFB → EG
3	Dépôts bancaires	EG ↔ DFB	DFB ↔ EG

Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, les tests de causalité à court et à long terme montrent que la nature et la direction de la causalité varient en fonction du développement financier bancaire.

Premièrement, en utilisant le crédit au secteur privé comme indicateur de développement financier bancaire, nous avons constaté que le développement financier bancaire stimule la croissance économique à court et à long terme. Cependant, la croissance économique non agricole ne stimule le développement financier bancaire qu'à long terme. **Les résultats du premier modèle confirment l'hypothèse de «la croissance poussée par l'offre».**

Ceci est conforme à l'analyse de Schumpeter qui suggère que le crédit bancaire est la principale source de financement de nouveaux projets d'investissement et a donc un effet direct sur la croissance économique. Les résultats de causalité à court terme pour ce modèle peuvent suggérer que le crédit bancaire est déterminé par des facteurs d'offre plutôt que par des facteurs de demande. Pour confirmer cela, cependant, nous avons besoin de plus de preuves empiriques, car la croissance du PIB par habitant peut refléter à la fois des facteurs d'offre et de demande.

Deuxièmement, en utilisant le total des actifs bancaires (modèle 2) comme indicateur indirect du DFB, à court terme, il existe un lien de causalité unidirectionnel de la croissance économique au développement financier bancaire. Cette direction de la causalité, cependant, change à long terme. Le test d'exogénéité faible suggère une causalité unidirectionnelle du développement financier bancaire vers la croissance économique. Les résultats du deuxième modèle suggèrent que la taille du secteur bancaire n'affecte la croissance économique qu'à long terme. **Le développement financier bancaire, mesuré par la taille relative du secteur bancaire, est causé par la croissance économique à court terme mais cause celle-ci à long terme.**

Enfin, en utilisant les dépôts bancaires comme mesure du développement financier bancaire, nous avons constaté qu'il existe une causalité bidirectionnelle entre le DFB et la croissance économique non agricole. Les dépôts bancaires sont directement liés, comme le suggèrent nos résultats, à la croissance du PIB par habitant. Une augmentation des dépôts à vue reflète une augmentation de la demande d'encaisses réelles et, par conséquent, une augmentation de la demande globale de biens et services. En outre, en tant que service financier important, une augmentation des dépôts du secteur bancaire facilite l'octroi du crédit bancaire et améliore l'efficacité des échanges en réduisant les coûts de transaction, ce qui peut stimuler la productivité et la croissance économique. **Les résultats du troisième soutiennent l'hypothèse de rétroaction à court et à long terme.**

Pour résumer, le lien de causalité entre le développement financier bancaire et la croissance économique non agricole au Maroc dépend de l'horizon temporel (court ou long terme) et de la mesure du développement financier. En octroyant du crédit et en fournissant des services financiers au secteur privé, le secteur bancaire peut améliorer les perspectives de croissance économique non agricole à court et à long terme. Cependant, la taille du secteur bancaire n'a pas d'effet immédiat sur la croissance économique et ne provoque une croissance économique qu'à long terme. De plus, la croissance économique entraîne l'expansion du secteur bancaire à long terme car les banques marocaines semblent avoir besoin de temps

pour réagir à la croissance de la demande de crédit et d'autres services financiers. Une politique publique basée sur l'incitation des banques marocaines à accorder des crédits et à fournir des services au secteur privé devrait être encouragée et promue.

Références

- Ahmed .A. (2018), « Bank-Based Financial Development And Economic Growth: Time-Varying Causality Analysis For Egypt », *International Journal Of Economics And Finance*, 10(4), 123-135.
- Arestis P., Demetriades P. & Luintel K. (2001), « Financial Development And Economic Growth: The Role Of Stock Markets », *Journal Of Money, Credit And Banking*, 2(2), 43-55.
- Cheng S.Y. (2012), « Substitution Or Complementary Effects Between Banking And Stock Markets: Evidence From Financial Openness In Taiwan », *Journal Of International Financial Markets, Institutions And Money*, 22(3), 508-520.
- Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E. & Levine R. (2012), « Benchmarking Financial Systems Around The World », *Policy Research Working Paper*.
- Demetriades P.O. & Hussein K.A. (1996), « Does Financial Development Cause Economic Growth? Time-Series Evidence From 16 Countries », *Journal Of Development Economics*, 51(2), 387-411.
- Eita J.H. & Jordaan A. (2010), « A Causality Analysis Between Financial Development And Economic Growth For Botswana », *African Finance Journal*, 12(1), 72-89.
- Levine R. (1997), « Financial Development And Economic Growth: Views And Agenda », *Journal Of Economic Literature*, 35(2), 89-115.
- Lucas R.E. (1988), « On The Mechanics Of Economic Development », *Journal Of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Lütkepohl H. (1999), « Vector Autoregressions », *In Sfb 373 Discussion Paper* (No. 1999, 4).
- Marques L.M., Fuinhas J.A., & Marques A.C. (2013), « Does The Stock Market Cause Economic Growth? Portuguese Evidence Of Economic Regime Change », *Economic Modelling*, 32(1), 316-324.
- Nyasha S. & Odhiambo N.M. (2018), « Financial Development And Economic Growth Nexus: A Revisionist Approach », *Economic Notes*, 47(1), 223-229.
- Patrick H. (1966), « Financial Development And Economic Growth In Underdeveloped Countries », *Economic Development And Cultural Change*, 14(2), 174-189.
- Schumpeter J.A. (1983), *The Theory Of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, And The Business Cycle*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
- Swamy V. & Dharani M. (2018), « An Alternate Approach In Exploring The Causal Link Between Financial Development And Economic Growth—Evidence From Advanced Economies », *International Journal Of Finance And Economics*, 23(1), 55-56.
- Van Nieuwerburgh S., Buelens F. & Cuyvers L. (2006), « Stock Market Development And Economic Growth In Belgium », *Explorations In Economic History*, 43(1)

Académie Hassan II Des Sciences Et Techniques

Km 11, Avenue Mohammed VI, Rabat

Tél. : (212) 537 75 01 79 /75 81 71 /63 53 76 /63 53 77 • Fax : 05 37 75 81 71 E-

Mail : Acascitech@Menara.Ma • Site : Www.Academie.Hassan2.Sciences.Ma